

Universität Basel

Juristische Fakultät

Seminararbeit:

Die EMRK und die Schweiz

Thema:

Ist der Massnahmenvollzug in der Schweiz konform mit den Artikeln
3 und 8 der EMRK?

bei Prof. Dr. iur. Stephan Breitenmoser

vorgelegt von:

Sophie Haesen

16 rue de la Montagne

F-68480 Vieux Ferrette

Tel. +33 671 323403

E-Mail : sophie.haesen@unibas.ch

Matrikelnummer: 08-063-703

Semester: FS 2018

Abgabedatum: 27.6.2018

Inhalt

A: EINLEITUNG	1
I. Unterschied Strafen und Massnahmen.....	2
II. Verschiedene Arten von Massnahmen	2
III. Ablauf:	3
B. AUSGEWAHLTE ARTIKEL DER EMRK UND DIESBEZUEGLICH WICHTIGE RECHTSPRECHUNG.....	4
I. Artikel 3	4
II. Artikel 8	6
III. Vollzug für ältere Menschen	6
1. Wer ist ein Älterer?	6
2. Welche Probleme gibt es hinsichtlich des Vollzugs von Strafen und Massnahmen für Ältere? .	9
IV. BEURTEILUNG DES VOLLZUGS VON STRAFEN UND MASSNAHMEN IN DER SCHWEIZ	11
V. Was könnte verbessert werden?	17
1. Änderungen in Mitgliedsländern.....	17
2. Gibt es Handlungspflichten der Schweiz?	19
C. SCHLUSSWORT	19

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
Art.	Artikel
AT	Allgemeiner Teil
Az.	Aktenzeichen
Aufl.	Auflage
BGE	Bundesgerichtsentscheid
BSK	Basler Kommentar
bspw.	beispielsweise
bzw.	beziehungsweise
CEDH	Cour Européen des Droits de l'Homme
CPT	Comité pour la Prévention de la Torture
d.h.	das heisst
EGMR	Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EJDP	Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
EMRK	Europäische Menschenrechtskonvention (SR 0.101)
ETS	European Treaty Series
f./ff.	folgende
g.	gegen
GK	Grosse Kammer
Hrsg.	Herausgeber
i.V.m.	in Verbindung mit
KKJPD	Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektionen
Nr.	Nummer
Rz.	Randziffer
S.	Seite
SAZ	Schweizerisches Ausbildungszentrum für den Strafvollzug
SKMR	Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte
StGB	Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (SR 311.0)
UN	United Nations
vgl.	vergleiche
zit.	zitiert

Literaturverzeichnis

Lehrbücher, Monographien, Sammelbände, Aufsätze etc.

BREITENMOSER STEPHAN/EHRENZELLER BERNHARD (Hrsg.), EMRK und die Schweiz/La CEDH et la Suisse. Referate der Tagung vom 5. Juni 2009 in Bern/Exposés du séminaire du 5 juin 2009 à Berne, Institut für Rechtswissenschaft, St Gallen, 2010

BREITENMOSER STEPHAN/WILDHABER LUZIUS, Art. 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, der Wohnung und des Briefverkehrs). In: Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention (2. Lieferung), Köln: Heymann 1992.

BREITENMOSER STEPHAN, Die neuere Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Basel, 2001, S. 51-149

BÜHLER ALFRED, Die Beweiswürdigung von Gerichtsgutachten im Zivilprozess. In: Jusletter 14. Mai 2007

FAZEL SEENA, GRANN MARTIN, Older Criminals: a Descriptive Study of Psychiatrically Examined Offenders in Sweden. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2002 Oct;17(10):907-13.

GRABENWARTER CHRISTOPH/PABEL KATHARINA, Europäische Menschenrechtskonvention: ein Studienbuch, 6. Aufl., München, Beck 2016

KOUYOUMDJIAN FIONA G., ANDREEV EVGENY M., BORSCHMANN ROHAN, KINNER STUART A., MCCONNON ANDRES, Do people who experience incarceration age more quickly? Exploratory analyses using retrospective cohort data on mortality from Ontario, Canada. *PLoS One*. 2017 Apr 14;12(4):e0175837. doi: 10.1371/journal.pone.0175837. eCollection 2017.

KUENZLI JOERG/EUGSTER ANJA/VEERAKATTY VIJITHA, Rechtsschutz und Freiheitsentzug: Juristische Studie zuhanden des Schweizerischen Ausbildungszentrums für das Strafvollzugspersonal SAZ, Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte SKMR Bern 2014

MACKLIN RUTH, Dignity is a useless concept: It means no more than respect for persons or their autonomy. *BMJ*. 2003 Dec 20; 327(7429): 1419–1420. doi: 10.1136/bmj.327.7429.1419

MITCHELL ANDREAS, WILLIAMS BRIE (2017): Compassionate Release Policy Reform: Physicians as Advocates for Human Dignity. AMA J Ethics. 2017 Sep 1;19(9):854-861. doi: 10.1001/journalofethics.2017.19.9.peer2-1709.

SODHI-BERRY NITA, KNUIMAN MATTHEW, ALAN JANINE, MORGAN VERA A., PREEN DAVID B. (2015): Pre- and Post-Sentence Mental Health Service Use by a Population Cohort of Older Offenders (≥ 45 years) in Western Australia. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2015 Jul;50(7):1097-110. doi: 10.1007/s00127-015-1008-3. Epub 2015 Jan 22.

TAG BRIGITTE, HILLENKAMP THOMAS (Hg.), Intramurale Medizin im internationalen Vergleich. Gesundheitsfürsorge zwischen Heilauftrag und Strafvollzug im Schweizerischen und internationalen Diskurs, Heidelberg 2005

WEBER JONAS/SCHAUB JANN/BUMANN CORINNA/SACHER KEVIN, Anordnung und Vollzug stationärer therapeutischer Massnahmen gemäss Art. 59 StGB mit Fokus auf geschlossene Strafanstalten bzw. geschlossene Massnahmeneinrichtungen: Studie zuhanden der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) , Nachträglich punktuell ergänzt um Hinweise zu BGE 142 IV 1 (Urteil des Bundesgerichts 6B_708/2015 vom 22. Oktober 2015), Bern, 28.8.2015 (zit. Weber et al.)

Kommentare

NIGGLI MARCEL ALEXANDER/HEER MARIANNE/WIPPRÄCHTIGER HANS (Hrsg.), Basler Kommentar Strafrecht I, Basel 2013 (zit. BSK StGB)

STRATENWERTH GÜNTHER, Schweizerisches Strafrecht AT II, 2006 (zit. STRATENWERTH)

Materialienverzeichnis

Comité pour la Prévention de la Torture: Rapport au Conseil fédéral suisse relatif à la visite effectuée en Suisse par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 13 au 24 avril 2015, <https://rm.coe.int/1680697fb9> (eingesehen am 23.6.2018) (zit. CPT-CH)

Comité pour la Prévention de la Torture: Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité européen pour la prévention de la torture et des

peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 27 mars au 6 avril 2017, <https://rm.coe.int/16807913b1> (eingesehen am 24.6.2018) (zit. CPT-B)

Comité pour la Prévention de la Torture : Report to the Austrian Government on the visit to Austria carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 22 September to 1 October 2014, <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680653ec7> (eingesehen 23.6.2018) (zit. CPT-A)

Council of Europe: Recommendation No. R (98) 7 of the Committee of Ministers to Member States concerning the ethical and organisational aspects of health care in prison, <https://rm.coe.int/09000016804fb13c> (eingesehen 15.6.2018)

Council of Europe: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ETS No.005, <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063765> (eingesehen am 16.5.2018) (zit. EMRK)

Cour Européenne des Droits de l'Homme: Fiche thématique – Les personnes âgées et la Convention Européenne des Droits de l'Homme, octobre 2016

Cour Européenne des Droits de l'Homme: communiqué de presse CEDH 004 (2018) du Greffier de la Cour du 09.01.2018

Cour Européenne des Droits de l'Homme: Fiche thématique – Droits des détenus en matière de santé, novembre 2017

CPT: Rapport au Conseil Fédéral Suisse relatif à la visite effectuée en Suisse par le Comité Européen pour la Prévention de la Torture et des Peines ou Traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 13 au 24 avril 2015

KKJPD: Stellungnahme zum Gesamtbericht über die schweizweite Überprüfung der Massnahmenvollzugseinrichtungen durch die NKVF 2013-2016, Bern 2.5.2017

KKJPD: Fachgruppe „Kapazitätsmonitoring Freiheitsentzug“, Bericht zur Datenerhebung 2015, Bern Juli 2016 (zit. Fachgruppe KKJPD)

NKVF: Gesamtbericht über die schweizweite Überprüfung des stationären therapeutischen Massnahmenvollzugs (Art. 59 StGB) durch die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter 2013-2016, Bern 2016

Parlement Européen: Briefing sur les conditions carcérales dans les États membres: normes européennes et bonnes pratiques sélectionnées PE 583.113, janvier 2017

UN Resolution 70/175 adopted by the General Assembly on 17 December 2015, <https://undocs.org/A/RES/70/175> (eingesehen 24.6.2018)

United Nations: The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules), UN Justice Section, Division for Operations, https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/E_ebook.pdf (eingesehen 24.6.2018)

Urteilsverzeichnis des EGMR

Aksoy g. Türkei, 18.12.1996, Az. 21987/93
Arutyunyan g. Russland 10.1. 2012, Az. 48977/09
Claes g. Belgien 10.1.2013, Az. 43418/09
Contrada (No.2) g. Italien 11.2.2014, Az. 7509/08
Dorceanu g. Rumänien 28.11. 2017, Az. 55089/13
Dufourt g. Belgien 10.1.2013, Az. 43653/09
Farbtuhs g. Lettland 2.12.2004, Az. 4672/02
G. g. Deutschland 28.11.2013, Az. 7345/12
Haidn g. Deutschland 13.1.2011, Az. 6587/04
Jalloh g. Deutschland, GK, 11.07.2006, Az.54810/00
Kolesnikovich g. Russland 22.3.2016, Az. 44694/13
Kudła g. Polen 26.10. 2000, Az. 30210/96
Kuttner g. Österreich 16.7.2015, Az. 7997/08
L.B. g. Belgien 2.10.2012, Az. 22831/08
Lorenz g. Österreich 20.7.2017, Az. 11537/11
Mouisel g. Frankreich 14.11.2002, Az. 67263/01
Papon g. Frankreich 7.6.2001, Az. 54210/00
Peers g. Griechenland, 19.04.2001, Az.28524/95
Rivière g. Frankreich 11.7.2006, Az. 33834/03
Sawoniuk g. Grossbritannien 29.5.2001, Az. 63716/00
Swennen g. Belgien 10.1.2013, Az. 53448/10
Szuluk g. Grossbritannien 2.6.2009, Az.36936/05
X g. Finnland 3.7.2012, Az. 34806/04

A: EINLEITUNG

In der Schweiz nimmt die Anzahl von Personen, die zu einer strafrechtlichen Massnahme verurteilt werden, seit der Reform des Strafgesetzbuchs im Jahre 2007 stetig zu, was teilweise daran liegt, dass diese Personen nur unter erschwerten Bedingungen wieder entlassen werden. Eine weitere Konsequenz hiervon ist, dass das Durchschnittsalter der Gefängnispopulation zunimmt und man inzwischen von der „Vergrauung“ spricht.

Es ist nicht zu bestreiten, dass die Population der älteren Gefangenen (nicht nur in der Schweiz) aus verschiedenen Gründen zunimmt. Gefängnisse sind eigentlich nicht für diese Altersgruppe konzipiert worden und sind für die Unterbringung von Älteren nicht immer geeignet.

Die Sanktionenart der stationären Massnahmen sollten – wie von Stratenwerth¹ geschildert - eigentlich die Ausnahme und die Behandlung in Freiheit den Regelfall darstellen, wird jedoch aus verschiedenen Gründen, wie etwa erhöhter Druck auf Richter durch die Medien und die Entwicklung hin zu einer „Nullrisiko-Mentalität“, zunehmend der Normalfall.

Auch in anderen Ländern wird zwischen Strafen einerseits und Massnahmen andererseits unterschieden, wobei der Entschluss für die jeweilige Sanktion teilweise nach unterschiedlichen Kriterien gefällt wird, beispielsweise in Österreich streng nach der strafrechtlichen Schuldfähigkeit, deren Abwesenheit oder Vorhandensein sich auf die Art der Institution auswirkt, in welche die Einweisung erfolgt. In der Schweiz ist dies nicht der Fall, da die Betrachtung der Schuldfähigkeit nur eines von mehreren Kriterien darstellt. Für die Schweiz ist anzumerken, dass der Vollzug von Strafen und Massnahmen den Kantonen obliegt und auch dies Konsequenzen für die Wahl der Institution und die Ausgestaltung der Sanktion hat.

Im Rahmen dieser Arbeit wird untersucht, ob die Art. 3 und 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) Konfliktpotential hinsichtlich des aktuellen Vollzugs von Massnahmen in der Schweiz darstellen. Auch wenn es im Interesse einer umfassenden Beurteilung dieser Frage angemessen wäre, weitere Bestimmungen der EMRK – wie etwa die Art. 5, 6, 13 oder 14 – und die entsprechenden Urteile hinzuzuziehen, würde dies den Rahmen einer Seminararbeit sprengen. Bei der Behandlung der vom EGMR gefällten Urteile

¹ STRATENWERTH AT II, S. 303.

wird das Augenmerk aus dem gleichen Grund zumindest teilweise auf Fälle gerichtet, bei denen die Kläger schon ein höheres Lebensalter erreicht haben. Bei der Behandlung der für die Schweiz eventuell bestehenden Probleme werden jedoch auch Urteile besprochen, bei denen neben einer möglichen Verletzung der vorne genannten Bestimmungen auch andere Artikel der EMRK verletzt könnten.

In einem ersten Schritt wird der Unterschied zwischen Strafen und Massnahmen kurz erläutert und auch die Bandbreite der im StGB vorgesehenen Massnahmenarten geschildert. In einem zweiten Schritt wird auf die Art. 3 und 8 der EMRK eingegangen und anhand der Rechtsprechung des EGMR aufgezeigt, welche Probleme sich europaweit in diesem Zusammenhang im Vollzug ergeben können. In einem dritten Schritt wird geprüft, ob diese Probleme auch in der Schweiz bestehen, was bedeuten könnte, dass der Massnahmenvollzug in der Schweiz nicht mit den in der EMRK enthaltenen Grundsätzen konform sein könnte und die Schweiz im Falle einer Klage mit einer Verurteilung rechnen könnte. Wie die Entwicklungen in Österreich und Belgien gezeigt haben, kann eine solche Verurteilung dazu führen, dass problematische Bereiche verändert werden. Auf diese Möglichkeit wird zum Schluss der Arbeit eingegangen.

Der Schwerpunkt liegt bei der vorliegenden Arbeit bei den stationären therapeutischen Massnahmen, d.h. Artikel 59 StGB, teilweise auch bei der Verwahrung, also Art. 64 StGB. Auf Massnahmen zur Suchtbehandlung, Massnahmen für junge Erwachsene und ambulante Massnahmen wird nicht eingegangen.

I. Unterschied Strafen und Massnahmen

Das Schweizerische Strafgesetzbuch unterscheidet zwischen Strafen und Massnahmen. Für eine schuldfähige Person wird in der Regel eine Strafe ausgesprochen, diese kann allerdings durch eine Massnahme erweitert oder ersetzt werden, wenn anzunehmen ist, dass die Person durch die Strafe allein nicht davon abgehalten werden kann, weitere Taten zu begehen. In der Regel besteht eine solche Massnahme aus einer Therapie (Art. 59 und 63 StGB), sie kann aber auch – als sichernde Massnahme - die Form der Verwahrung annehmen (Art. 64 StGB).

II. Verschiedene Arten von Massnahmen

Das Strafgesetzbuch unterscheidet zwischen ambulanten (Art. 63 StGB) und stationären Massnahmen und bietet ausserdem die Möglichkeit der Verwahrung (Art. 64 StGB) an. Die

ambulanten und stationären Massnahmen beziehen sich auf die Therapie von psychischen Störungen (Art. 59 StGB) und die Suchtbehandlung (Art. 60 StGB). Ausserdem werden auch Massnahmen für junge Erwachsene (Art. 61 StGB) vorgesehen.

Eine Massnahme wird gemäss Art. 62c Abs. 1 StGB aufgehoben, wenn ihre Durch- oder Fortführung als aussichtslos beurteilt wird, die Höchstdauer der Massnahme erreicht wurde und die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nicht erreicht wurden, oder wenn keine geeignete Einrichtung für die Durchführung existiert (Art. 62 StGB).

III. Ablauf:

Eine Massnahme wird, genau wie eine Strafe, vom Gericht angeordnet. Das Gericht kann hierfür Gutachten einholen (Art. 56 StGB) und muss die im Gutachten enthaltenen Informationen in der Folge auf ihre Relevanz und Korrektheit beurteilen; das Gutachten ist also ein Beweisstück unter anderen². Diese Gutachten sind vor allem für die Klärung der im Gesetz formulierten Frage wichtig, ob das vom Täter begangene Vergehen oder Verbrechen mit einer bestehenden psychischen Störung in Zusammenhang steht; weiterhin ist auch die Frage zu klären, ob eine Therapie der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung verbundener Straftaten begegnen kann. Massnahmen, die stationär behandelt werden, haben gemäss Art. 59 Abs. 2 StGB eine Höchstdauer von fünf Jahren, können bei Bedarf vom Gericht aber um jeweils fünf Jahre verlängert werden, wobei es für die Gesamtdauer der Massnahme – im Gegensatz zu den Massnahmen für junge Erwachsene, deren zeitliche Dauer in Art. 61 Abs. 2 definiert wird - keine Höchstdauer gibt. Dies kann zum lebenslangen Massnahmenvollzug führen³.

Wenn der Täter aus dem Massnahmenvollzug entlassen wird, geschieht dies in der Regel bedingt, wenn anzunehmen ist, dass sein Zustand es rechtfertigt, dass er die Gelegenheit erhalten soll, sich in Freiheit zu bewähren (vgl. Art. 62 Abs. 2 StGB). Diese Probezeit wird in der Regel zwischen einem und fünf Jahren angesetzt und kann ebenfalls so oft verlängert werden, wie das Gericht es als notwendig befindet. Im Fall einer Nichtbewährung kann das Gericht die Massnahme aufheben und eine neue Massnahme anordnen⁴.

² Vgl. BÜHLER (2007).

³ Art. 59 Abs. 2 StGB.

⁴ Art. 62a Abs. 2 StGB.

B. AUSGEWAHLTE BESTIMMUNGEN DER EMRK UND DIESBEZUEGLICH WICHTIGE RECHTSPRECHUNG

I. Art. 3 EMRK

1. Allgemeines

Art. 3 der EMRK verbietet die Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Strafe oder Behandlung. Dies impliziert den Begriff der Menschenwürde, die zwar im Text der EMRK nicht ausdrücklich benannt wird, aber die Schwelle darstellen könnte, „an der Art. 3 EMRK verletzt ist“ (von Schwichow, S. 165). Die verschiedenen zu beurteilenden Verhalten wurden vom EGMR in Urteilen wie folgt definiert:

a) Folter: eine vorsätzliche unmenschliche Behandlung, die sehr ernstes Leiden oder grausames Leiden herbeiführt.⁵

b) Unmenschliche Strafe oder Behandlung: ein Verhalten, das eine Körperverletzung herbeiführt oder zu intensiven körperlichen oder geistigen Leiden führt.⁶

c) Erniedrigende Strafe oder Behandlung: ein Verhalten, das zu Angst, Pein oder Minderwertigkeitsgefühlen führt, die geeignet sind, das Opfer zu erniedrigen oder zu demütigen⁷. Hierbei muss das Verhalten nicht vorsätzlich – also mit dem Ziel der Erniedrigung – erfolgen, der vorsätzliche Charakter kann aber als erschwerender Umstand gewertet werden⁸.

Dieses in Art. 3 festgelegte Verbot ist ein absolutes. Allerdings muss die Behandlung hinsichtlich ihres unmenschlichen oder erniedrigenden Charakters (also nicht erst bei der Folter beginnend) eine gewisse Mindestschwere aufweisen, was als sog. Schwellentheorie bekannt ist. Bei vielen Urteilen geht es diesbezüglich um den Begriff des Leidens, das dem Kläger zugefügt wird, und der EGMR muss abgrenzen, bis wann es sich lediglich um „Leiden“ handelt und bis zu welchem Masse dieses „Leiden“ als im Zusammenhang mit einer Inhaftierung unvermeidlich beurteilt wird, und ab wann die Schwelle zur unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung überschritten wird⁹.

⁵ Aksoy g. Türkei, 18.12.1996, Az. 21987/93, § 63.

⁶ Jalloh g. Deutschland, GK, 11.07.2006, Az.54810/00, § 68.

⁷ Peers g. Griechenland, 19.04.2001, Az.28524/95.

⁸ Ibid.

⁹ Z.B. Haidn g. Deutschland 13.1.2011, Az. 6587/04.

2. Urteile

Im Urteil Kudła g. Polen¹⁰ von 2000 spricht der EGMR beispielsweise sinngemäss von „Haftbedingungen, die den Inhaftierten keinem Leiden aussetzen, das das unvermeidliche Mass an Leiden überschreitet, das der Haft inhärent ist“. Ausserdem müssen die Gesundheit und das Wohlergehen des Inhaftierten auf angemessene Weise sichergestellt werden¹¹.

Auch das Urteil Claes g. Belgien¹² von 2013, auf das weiter unten noch genauer eingegangen wird, erwähnt dieses „unvermeidliche Mass an Leiden, das der Haft inhärent ist“.

In diesem Zusammenhang muss angemerkt werden, dass sich innerhalb Europas die Straf- oder Massnahmenregimes natürlich hinsichtlich ihrer Striktheit und der materiellen Ausstattung unterscheiden, dass es jedoch auch in Ländern mit relativ hohem Lebensstandard Haftbedingungen gibt, die unmenschlich oder erniedrigend sein können. Beispiele für den Schweizer Kontext werden später in einem separaten Teil angeführt.

In Rivière g. Frankreich¹³ gab das Gericht zu bedenken, dass die Empfehlung Nr. R (98) 7 des Ministerrats des Europarats besage, dass Gefangene mit ernsthaften psychischen Leiden in einer spezialisierten Einrichtung (Spital) untergebracht und versorgt werden sollten, die angemessen ausgestattet sei und über genügend geschultes Personal verfüge. Der Gerichtshof erwog, dass die andauernde Inhaftierung des Beschwerdeführers ohne medizinische Betreuung, die seinem aktuellen Zustand angemessen sei, eine akute Härte darstelle und ihm Leiden zufüge, das dasjenige eines normalen Gefängnisaufenthaltes überschreite. Folglich lag eine Verletzung von Art. 3 EMRK vor¹⁴.

Bei der Entscheidung Mouisel g. Frankreich¹⁵ betonte das Gericht, dass zwar in diesem Fall Art. 3 EMRK verletzt worden sei, dass sich daraus aber keine generelle Verpflichtung eines Staates zur Freilassung von Inhaftierten in schlechter gesundheitlicher Verfassung ableiten liesse. Stattdessen schaffe Art. 3 eine positive Verpflichtung für Staaten, inhaftierten

¹⁰ Kudła g. Polen 26.10. 2000, Az. 30210/96.

¹¹ Ibid.

¹² Claes g. Belgien 10.1.2013, Az. 43418/09.

¹³ Rivière g. Frankreich 11.7.2006, Az. 33834/03.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Mouisel g. Frankreich 14.11.2002, Az. 67263/01.

Personen die nötige medizinische Versorgung zukommen zu lassen und sie vor unnötigem Leiden zu schützen¹⁶.

II. Art. 8 EMRK

Artikel 8 EMRK regelt das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, das Recht auf Wohnung und auf Schutz der Korrespondenz. Für den Schwerpunkt dieser Arbeit ist darauf hinzuweisen, dass sich der Grossteil der vom EGMR gefällten Entscheidungen zu einer eventuellen Verletzung des Art. 8 nicht auf die Situation von älteren Inhaftierten bezieht. Im Zusammenhang mit dem Vollzug von Sanktionen ist zunächst das Recht auf Schutz der Korrespondenz von inhaftierten Personen zu nennen. Im Urteil Szuluk g. Grossbritannien¹⁷ von 2009 war die Korrespondenz des inhaftierten Klägers mit dem Hirnchirurgen, der ihn operiert hatte, vom Gefängnisarzt gelesen worden, was gemäss Meinung des EGMR Art. 8 verletzte.

Im Zusammenhang mit Art. 8 stellt sich hier überdies die Frage der freien und informierten Zustimmung zu medizinischer Behandlung.

Ein weiterer Fall, bei dem nach Meinung des Gerichts der Art. 8 – und nicht Art. 3, wie die Beschwerdeführerin ursprünglich geltend machen wollte – verletzt wurde, war X. gegen Finnland¹⁸. In diesem Zusammenhang ging es um Zwangsmedikation im Fall einer Aufnahme gegen den Willen der Patientin und um den nicht ausreichend vorhandenen rechtlichen Schutz vor willkürlicher Behandlung.

III. Vollzug für ältere Menschen

1. Wer ist ein Älterer?

Vorausschickend muss betont werden, dass die Forschungsliteratur kein einheitliches Alter bestimmt hat, ab dem ein Inhaftierter zu einem „älteren“ oder „alten“ Inhaftierten wird. Einerseits besteht das Konzept des „accelerated aging“, das besagt, dass haftbedingte Faktoren dazu führen, dass Inhaftierte schneller altern als vergleichbare Personen in

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Szuluk g. Grossbritannien 2.6.2009, Az.36936/05.

¹⁸ X g. Finnland 3.7.2012, Az. 34806/04.

Freiheit¹⁹, andererseits gibt es keinen Konsens drüber, ob dieses Phänomen schon im Alter von 50 oder beispielsweise erst im Alter von 60 Jahren sichtbar ist (die angesetzte Altersgrenze zur Definition eines „älteren Gefangenen“ erstreckt sich inzwischen von 45 bis 65 Jahren)²⁰.

Eine grundsätzliche Frage ist, ob ein fortgeschrittenes Alter an sich mit der Inhaftierung oder mit dem Verbleiben in Haft vereinbar ist. Im Englischen wird der Begriff „compassionate release“ verwendet, für den es z.B. in Grossbritannien, den Vereinigten Staaten oder in Neuseeland rechtliche Grundlagen gibt²¹. Im Gegensatz zur bedingten Entlassung ist dieser „compassionate release“ nicht vom Verhalten des Inhaftierten abhängig, sondern ist in medizinischen oder humanitären Veränderungen seiner Situation begründet. Diese Möglichkeit wird nicht überall gleich umgesetzt. In der Literatur wird der „compassionate release“ oft nicht zuletzt mit der kostengünstigeren Unterbringung ausserhalb des Gefängnisses gerechtfertigt, was m.E. dem eigentlichen Begriff nicht angemessen ist. Der Bezug auf „compassion“, also „Mitgefühl“, kann als einseitig und beschönigend verstanden werden. Auch stellt sich hier die Frage, ob die Unterbringung ausserhalb des Gefängnisses wirklich besser ist als im Gefängnis selbst; dies wird im Zusammenhang mit dem Art. 8 weiter unten noch erwähnt.

Für den EGMR ist Alter allein kein Widerspruch zur Inhaftierung, wie z.B. das Urteil Papon g. Frankreich²² zeigt. Der damals 90jährige Kläger hatte angeführt, dass sein Verbleiben in Haft gegen Art. 3 verstosse und dass die Haftbedingungen nicht mit seinem hohen Alter und seinem Gesundheitszustand vereinbar seien. Der EGMR urteilte hier, dass eine längere Inhaftierung einer älteren Person einen Verstoss gegen Art. 3 darstellen könnte, jeder Fall aber einzeln geprüft werden müsse und man in keinem Mitgliedsstaat eine Höchstgrenze für eine Inhaftierung kenne. Der allgemeine Gesundheitszustand des Klägers sei in diesem Fall trotz Herzproblemen gemäss einem Gutachter „gut“²³.

¹⁹ Vgl. Kouyoumdjian et al. (2017).

²⁰ Vgl. hierzu z.B. Sodhi-Berry, Fazel & Grann.

²¹ Vgl. Mitchell & Williams (2017).

²² Papon g. Frankreich 7.6.2001, Az. 54210/00.

²³ Ibid.

2. Urteile

Beim Urteil Haidn g. Deutschland²⁴ urteilte der EGMR im Jahre 2011, dass weder das fortgeschrittene Alter des Klägers noch sein sich verschlechternder Gesundheitszustand so schwer seien, dass sie eine Verletzung von Art. 3 darstellten.

Auch im Fall von Sawoniuk g. Grossbritannien²⁵ von 2001 führte der EGMR an, dass die EMRK die Inhaftierung von Personen in höherem Alter nicht verbiete. Allerdings könne der Umstand, dass diesen nicht die notwendige medizinische Versorgung gewährt werde, eine unmenschliche Behandlung darstellen. Die Beschwerde wurde allerdings abgewiesen, da der Kläger nicht alle Rechtsmittel des Heimatlandes ausgeschöpft hatte.

In diesen beiden Fällen sehen wir, dass für den EGMR ein höheres Lebensalter an sich kein Argument für eine Verletzung des Art. 3 ist, der Mangel an angemessener medizinischer Versorgung jedoch schon²⁶. Genausowenig ist ein höheres Alter allein ein Grund zur Besser- oder Andersbehandlung²⁷.

Bei der Entscheidung Contrada (no. 2) g. Italien von 2014 ging es um die Frage, ob das fortgeschrittene Alter des Klägers zusammen mit seinem schlechten – teilweise altersbedingten - Gesundheitszustand mit den Haftbedingungen unvereinbar sein könnten. Da medizinische Zertifikate vorlagen, die Behörden die Beschwerden des Klägers aber abwiesen und einen beantragten Hausarrest erst nach unverhältnismässig langer Zeit billigten, stellte der EGMR eine Verletzung von Art. 3 fest²⁸.

²⁴ Haidn g. Deutschland 13.1.2011, Az. 6587/04.

²⁵ Sawoniuk g. Grossbritannien 29.5.2001, Az. 63716/00.

²⁶ Ibid.

²⁷ Haidn g. Deutschland 13.1.2011, Az. 6587/04.

²⁸ Contrada (No.2) g. Italien 11.2.2014, Az. 7509/08.

3. Welche Probleme gibt es hinsichtlich des Vollzugs von Strafen und Massnahmen für Ältere?

a. Lebensende

Das Urteil Dorneanu g. Rumänien von 2017 behandelt ein eventuelles Lebensende im Gefängnis. Der Kläger litt an einem terminalen Prostatakarzinom und beschwerte sich, dass sein Gesundheitszustand nicht mit einer Inhaftierung vereinbar sei. Er verstarb nach 8 Monaten in Haft. Der EGMR urteilte, dass Art. 3 verletzt worden sei, da die Behörden nicht die konkrete Haftfähigkeit des Klägers geprüft und die Prozeduren sehr formal angewandt hatten, so dass es dem Kläger nicht möglich gewesen sei, sein Lebensende „in Würde“ zu verbringen²⁹.

b. Verringerte Mobilität

Im Urteil Farbtuhs g. Lettland³⁰ von 2004 stellte der EGMR eine Verletzung von Art. 3 fest. Bei seiner Inhaftierung war der Kläger 84 Jahre alt und Paraplegiker, so dass er die meisten Handlungen des täglichen Lebens nicht mehr ohne Hilfe ausführen konnte, und er litt ausserdem an verschiedenen anderen unheilbaren Krankheiten. Nach Meinung des Gerichtshofs musste das Heimatland in einem solchen Fall sehr genau darüber wachen, dass die Haftbedingungen den krankheitsbedingten Anforderungen entsprechen. In diesem Fall war dies nicht so. Durch diese Situation entstanden beim Kläger andauernde Gefühle von Angst, Minderwertigkeit und Erniedrigung, die so stark waren, dass sie eine entwürdigende Behandlung darstellten. In diesem konkreten Fall lag eine förmliche, durch ein Gutachten gestützte Bitte des Gefängnisdirektors vor, aber die Behörden belassen den Kläger noch mehr als ein Jahr lang in Haft. Dadurch wurde ihm eine Behandlung gemäss Art. 3 verwehrt³¹.

c. Schlechtere körperliche Gesundheit

Beim Urteil Kolesnikovich g. Russland³² von 2016 hatte sich der Gesundheitszustand des Klägers nicht zuletzt deshalb während der Haft verschlechtert, weil man ihm die zur Therapie

²⁹ Dorneanu g. Rumänien 28.11. 2017, Az. 55089/13.

³⁰ Farbtuhs g. Lettland 2.12.2004, Az. 4672/02.

³¹ Ibid.

³² Kolesnikovich g. Russland 22.3.2016, Az. 44694/13.

nötigen Medikamente verwehrt hatte und nur symptomatisch behandelte. Der EGMR führte an, dass der Kläger während der ersten zwei Jahre in Haft keine medizinische Versorgung erhalten habe und auch danach die Behandlung nicht fachgerecht erfolgt sei. Aus all diesen Gründen schloss der EGMR auf eine Verletzung von Art. 3. Hier ist anzumerken, dass gemäss dem in Prinzip 24 der UN-Grundprinzipien festgehaltenen Äquivalenzprinzip die medizinische Behandlung in Haft den Standards für die Behandlung ausserhalb der Haft entsprechen muss.³³

In der Entscheidung *Arutyunyan g. Russland*³⁴ von 2012 schloss der EGMR auf eine Verletzung von Art. 3. Der multimorbide Kläger war an einen Rollstuhl gebunden, litt an Niereninsuffizienz, massivem Übergewicht, einer Sehbehinderung und Diabetes. Er bewohnte eine Zelle im 4. Stock, musste sich jedoch mindestens viermal pro Woche zur Hämodialyse zum Gesundheitsdienst im Erdgeschoss begeben, obwohl es keinen Lift gab. Die Aussicht hierauf hatten beim Kläger so viel Stress und Frustration ausgelöst, dass er sich mehrmals geweigert hatte, seine Zelle für den Gang zum Gesundheitsdienst überhaupt zu verlassen. Die Behörden hatten den Kläger damit nicht gemäss seiner Behinderung behandelt und ihn einer weiteren Verschlechterung seiner Gesundheit und auch unnötigen Leiden ausgesetzt³⁵.

d. Schlechtere psychische Gesundheit

In Forschung und Literatur ist bekannt, dass ein bestehendes psychisches Problem durch eine Inhaftierung - vor allem, wenn diese in einer in Strafanstalt erfolgt - möglicherweise verstärkt wird. Ebenfalls kann die Inhaftierung selbst erst psychische Probleme hervorrufen, was umgangssprachlich als „Haftschaden“ bekannt ist.

Auch im bereits erwähnten Urteil *Claes g. Belgien* von 2013 kam das bereits erwähnte „unvermeidliche Mass an Leiden, das der Haft inhärent ist“ zur Sprache. In diesem Fall ging es ausserdem um einen Kläger, der an psychischen Krankheiten litt und während über 15 Jahren ohne angemessene medizinische Versorgung in der psychiatrischen Abteilung einer normalen Strafanstalt untergebracht war. Die Behandlung erfolgte also nicht fachgerecht.

³³ “Prisoners should enjoy the same standards of health care that are available in the community”.

³⁴ *Arutyunyan g. Russland* 10.1. 2012, Az. 48977/09.

³⁵ *Ibid.*

Nach Meinung des EGMR lagen in diesem Fall auch strukturelle Probleme vor, da die Betreuung in psychiatrischen Abteilungen belgischer Strafanstalten nicht ausreichend und eine gefängnisexterne Unterbringung aus administrativen und logistischen Gründen nicht möglich sei³⁶.

IV. BEURTEILUNG DES VOLLZUGS VON STRAFEN UND MASSNAHMEN IN DER SCHWEIZ

An dieser Stelle sollen die in den bereits erwähnten Urteilen aufgezeigten Problemfelder auf die aktuelle Situation des Straf- und Massnahmenvollzugs in der Schweiz angewandt werden.

1. Alter

Im Zusammenhang mit dem Urteil Kudła g. Polen Q ergibt sich ein Problem, das nicht nur bei diesem Urteil, sondern auch in verschiedenen anderen Urteilen des EGMR aufgeworfen wird. Die Frage, welches Leiden dem Inhaftierten „unvermeidlich“ bei einer Haft zugefügt wird und wie man dies quantifizieren kann, muss gemäss dem EGMR im Einzelfall geprüft werden. Allerdings ist es unrealistisch zu erwarten, dass ältere und gesundheitlich beeinträchtigte Inhaftierte sich zur Ausschöpfung der nationalen Rechtsmittel und danach zu einer Beschwerde vor dem EGMR entschliessen. Dies wird nicht allein aus Unkenntnis oder Angst vor eventuell zu übernehmenden Kosten unterlassen, sondern auch aus Gründen, die mit der persönlichen belastenden Situation verbunden sind.

Bei der Entscheidung Contrada (no. 2) g. Italien³⁷ von 2014 wurde thematisiert, ob das fortgeschrittene Alter eines Inhaftierten und sein schlechter Gesundheitszustand mit den Haftbedingungen unvereinbar sein könnten. Dieser Punkt wird in der Schweiz bisher relativ wenig geltend gemacht, allerdings stellt sich die Frage, wie eine alternative Unterbringung aussehen könnte. Es gibt wenige Institutionen, die sich bereit erklären, Inhaftierte aufzunehmen, selbst am Lebensende. Dies geschieht zum Teil aus einem generellen Mangel an Pflegeplätzen, zum Teil auch aus Bedenken, damit ein Risiko einzugehen. Die meisten der Pflegeplätze befinden sich in normalen Alten- und Pflegeheimen, teilweise auch in Spitälern, doch diese befinden sich üblicherweise in einer offenen Umgebung, so dass es nur sehr

³⁶ Ibid.

³⁷ Contrada (No.2) g. Italien 11.2.2014, Az. 7509/08.

wenige Orte für Inhaftierte gibt, bei denen trotz hohen Alters und schlechtem Gesundheitszustand von irgendeiner Seite Bedenken hinsichtlich Fluchtgefahr oder Aggressionspotential bestehen. Einer dieser Orte ist die Bewachungsstation im Inselspital, das jedoch nur für akute Situationen konzipiert wurde. Es besteht also ein Bedarf für eine geschlossene Institution, die Pflegeplätze für chronisch kranke oder alte Verurteilte anbietet.

2. Medizinische Versorgung

Beim Urteil Kolesnikovich g. Russland³⁸ war ein Kritikpunkt die nicht fachgerechte medizinische Versorgung. Gemäss internationalen Richtlinien, wie beispielsweise den „Mandela Rules“ der UN, soll im Sinne des sogenannten „Äquivalenzprinzips“ die medizinische Versorgung im Gefängnis derjenigen ausserhalb des Gefängnisses entsprechen, d.h. nicht nur auf Therapie einer Krankheit bezogen, sondern auch hinsichtlich Screening und Prävention von Infektionskrankheiten (z.B. Hepatitis C oder HIV/AIDS). Dies entspricht auch in der Schweiz nicht immer den Tatsachen, etwa bei der Therapie psychischer Krankheiten oder auch der Prävention von Infektionskrankheiten, und wurde bereits vom CPT bemängelt.

Bei Rivière g. Frankreich³⁹ erwähnte der EGMR, wie bereits besprochen, die Empfehlung Nr. R (98) 7 des Ministerkomitees des Europarats. Die hier enthaltenen Empfehlungen, etwa, dass gefängnismedizinisches Personal wie Ärzte und Pfleger zumindest in grösseren Haftanstalten auf Vollzeitbasis angestellt sein sollten und das bereits erwähnte Äquivalenzprinzip respektiert werden sollte, ist in der Schweiz noch nicht befriedigend umgesetzt⁴⁰. Ähnlich verhält es sich mit dem Arztgeheimnis, vor allem auf psychische Erkrankungen und auf die im Rahmen einer strafrechtlichen Massnahme obligatorische Behandlung bezogen. Des weiteren fordert diese Empfehlung, dass bei einer Verlegung die vollständige Krankenakte mitgeliefert wird, und gibt zu bedenken, dass Gefängnisärzte Berichte zuhanden der Verteidigung oder der Staatsanwaltschaft nur auf formelles Ersuchen des Gefangenen verfassen sollten. Dies kann in der Schweiz ein Problem darstellen, da je nach kantonaler Organisation der Therapeut über den Verlauf der Therapie berichtet. Hier sieht man einen tendenziellen Unterschied zwischen den französischsprachigen und den deutschsprachigen Kantonen, da in den ersteren die Gefängnismediziner oft dem

³⁸ Kolesnikovich g. Russland 22.3.2016, Az. 44694/13

³⁹ Rivière g. Frankreich 11.7.2006, Az. 33834/03.

⁴⁰ Hierzu vgl. Tag und Hillenkamp (Hg.).

Gesundheitsdepartement unterstellt sind; in den letzteren handelt es sich bei der anstellenden Behörde oft um das Justizdepartment. Dies kann zu Interessenkonflikten führen. Auch wenn es sich hier nicht um ein bindendes Urteil des EGMR handelt, sollte man sich der Problematik bewusst sein, dass manche kantonalen Regelungen im Widerspruch zu den oben erwähnten Empfehlungen des Ministerkomitees des Europarats, also eines Gremiums, dem die Schweiz angehört, stehen, auch wenn diese Empfehlungen aufgrund ihrer Rechtsnatur nicht bindend sind.

3. Mangel an passenden Institutionen

Das Urteil *Claes g. Belgien*⁴¹ kritisierte die nicht fachgerechte Unterbringung von psychisch kranken Personen. In diesem Fall war der Grund in strukturellen Mängeln zu finden. Dieses Problem besteht auch in der Schweiz vor allem bei Massnahmepatienten. Zwar sollen diese in angemessenen Institutionen untergebracht werden, um die nötige Therapie zu erhalten, doch gibt es nicht genug solcher Einrichtungen, und viele zu einer Massnahme verurteilte Personen verbleiben in Strafanstalten, zum Teil sogar in Untersuchungsgefängnissen. Gemäss Zahlen, die vom KKJPD erhoben wurden, befanden sich im Jahre 2016 von den 864 zu einer Massnahme nach Art. 59 StGB verurteilten Personen 223 Personen in Kliniken mit spezialisierten forensischen Abteilungen und 36 Personen in Kliniken ohne solche Spezialabteilungen untergebracht. 206 Personen befanden sich im Arbeits-/Wohnexternat oder in Wohnheimen. Bei den nicht spezifisch ausgewiesenen restlichen 399 Personen, also knapp der Hälfte aller zu Massnahmen Verurteilten, muss man also davon ausgehen, dass sie in Strafanstalten, teilweise sogar in Untersuchungsgefängnissen, untergebracht waren⁴².

Dies wird von den Entscheidungsträgern teilweise mit Art. 59 Abs. 2 StGB begründet, demgemäss Personen, bei denen Fluchtgefahr oder ein Rezidivrisiko besteht, in Strafanstalten behandelt werden können, „sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist“, jedoch ist die Ausstattung von Strafanstalten hinsichtlich Fachpersonal nicht mit der Situation in einem Therapie- oder Massnahmenzentrum zu vergleichen.

⁴¹ *Claes g. Belgien* 10.1.2013, Az. 43418/09.

⁴² Vgl. Fachgruppe KKJPD.

4. Architektur und Infrastruktur

In der Entscheidung Arutyunyan g. Russland⁴³ wurden bauliche Mängel thematisiert. Auch in der Schweiz ist die Architektur von Gefängnissen nicht immer auf ältere oder immobile Personen ausgerichtet, vor allem in älteren Gebäuden. Die Unterbringung von in ihrer Mobilität beschränkten Häftlingen auf der gleichen Etage wie die Gesundheitsdienste findet aus verschiedenen Gründen oft nicht statt. Im Zusammenhang mit Übergewicht ist zu bedenken, dass dies aufgrund schlechter Ernährung und Bewegungsmangel haftbedingt sein kann und nicht nur eine spezifische Pathologie, sondern auch einen Risikofaktor für andere Krankheiten darstellt.

Im Zusammenhang mit Art. 8 der EMRK wird im Urteil Szuluk g. Vereinigtes Königreich⁴⁴ die Frage der freien und informierten Zustimmung zu medizinischer Behandlung und auch des Schutzes der Korrespondenz aufgeworfen. Im Gefängniskontext werden Angehörige des behandelnden Gesundheitspersonals regelmässig von Aufsehern gefragt, an welchen Krankheiten ein bestimmter Gefangener leiden könne, da sie im Fall von Bissen oder anderer Exposition von Körperflüssigkeiten Angst vor Infektionen haben. Diese Art von Informationen betreffen die Privatsphäre und müssen geschützt werden, solange sie nicht ein schwerwiegenderes Interesse der Allgemeinheit oder einer anderen Partei überwiegt⁴⁵.

Abschliessend ist zu sagen, dass diese Ausführungen nur einen kleinen Einblick in mögliche Probleme der Situation von älteren Inhaftierten geben können und es wünschenswert wäre, das Bewusstsein für dieses Konfliktpotential zu verstärken.

5. Lebensende

Das Urteil Dorneanu g. Rumänien⁴⁶ von 2017 behandelt das Lebensende im Gefängnis. In der Schweiz hört man selbst von Fachpersonen manchmal die Äusserung „man stirbt nicht im Gefängnis“, dies ist aber unserer Erfahrung nach eher Wunschdenken und entspricht nicht der Wirklichkeit. Man bemüht sich jedoch, das Problem eines Lebensendes in Haft auszulagern, indem man den Inhaftierten teilweise nur ein paar Tage vor seinem Tod in ein

⁴³ Arutyunyan g. Russland 10.1. 2012, Az. 48977/09.

⁴⁴ Szuluk g. Grossbritannien 2.6.2009, Az.36936/05.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Dorneanu g. Rumänien 28.11. 2017, Az. 55089/13.

Akutspital - aus Mangel an Alternativen oft die bereits erwähnte Bewachungsstation im Inselspital - verlegt. Dass dies vor allem bei länger Inhaftierten einen kompletten Bruch mit der gewohnten Umgebung bedeuten kann und sich diese teilweise einer solchen Verlegung auch versuchen zu widersetzen, wird als weniger wichtig angesehen. Der in diesem Zusammenhang oft angeführte Begriff der „Würde“ wird in der Bioethik schon seit geraumer Zeit kontrovers diskutiert, da nicht immer klar ist, wie er von welcher Partei definiert und zu welchem Ziel er jeweils verwendet wird⁴⁷. Aus bioethischer Sicht wird als Alternative zur „Würde“ der Begriff der Autonomie vorgeschlagen, da hier dem Willen des Patienten einen höheren Stellenwert zugeschrieben wird. Jedoch kann Autonomie im Kontext einer totalen Institution wie etwa eines Gefängnisses nur sehr bedingt ausgeübt werden Q.

6. Fazit: Probleme für die Schweiz

Die sich aus dem Gesagten ergebende These, die an dieser Stelle aufgestellt wird, ist folgende: Der derzeit in der Schweiz stattfindende Straf- und Massnahmenvollzug entspricht nicht den durch die EMRK und durch die Urteile des EGMR vorgegebenen Leitlinien und ist generell nicht für ältere Personen geeignet.

Für die Diskussion ist vor allem die Frage interessant, ob bzw. wie alternative Vollzugsmodelle für ältere Personen entwickelt und vor allem implementiert werden können.

Mangelnde Trennung

Es ist m.E. denkbar, dass Massnahmepatienten, die aus den verschiedensten Gründen ohne die laut Gesetz erforderliche Trennung in einer normalen Justizvollzugsanstalt untergebracht werden, auch eine Verletzung des Art. 3 EMRK erfahren. Die Gefahr einer erniedrigenden Diskriminierung durch Aufseher und auch Mitgefangene besteht einerseits aufgrund der wahrscheinlich vorhandenen psychischen Leiden, die zur Verhängung einer Massnahme anstelle einer Strafe führten. Ein anderes Problem kann darin gesehen werden, dass im Fall von Konflikten, Streitigkeiten o.ä. Strafgefangene mit weit weniger Konsequenzen zu rechnen haben als Massnahmepatienten, deren periodische Beurteilung in weit höherem Masse von Wohlverhalten abhängt.

⁴⁷ Vgl. hierzu etwa Macklin (2003).

Lebensende

Ein konkretes Beispiel für eine problematische Situation ist der Fall eines Inhaftierten, der am Lebensende in die Bewachungsstation im Inselspital eingeliefert wird, da man „nicht im Gefängnis stirbt“⁴⁸. Der Betroffene wollte dies nicht, da das Gefängnis seinen Lebensraum darstellte, in dem er auch sterben wollte. Dies änderte aber nichts an der Überstellung. Selbst der Seelsorger konnte nicht auf der gleichen Seite der Glasscheibe bei ihm präsent sein. Wie ist dies mit der EMRK zu vereinbaren?

Gefährlichkeitseinschätzung

Das Abwägen zwischen der Gefährlichkeit und anderen Faktoren, also die Beurteilung der Verhältnismässigkeit, erfolgt in vielen Fällen zu sehr in Richtung Generalprävention, wodurch man einen grossen Anteil an falsch-positiven Inhaftierten schafft.

In einem anderen Zusammenhang kann auch angemerkt werden, dass die für die Anordnung und den Vollzug von Massnahmen gemäss Art. 59 StGB sowohl formelle Fehler aufweisen können als auch keine einheitliche Lehrmeinung darüber besteht, wie die Abschätzung der Gefährlichkeit oder des Rückfallrisikos zu bewerkstelligen ist⁴⁹.

Mangel an Therapieplätzen

Ein weiteres Problem ist die Anordnung von therapeutischen Massnahmen, obwohl bekannt ist, dass es nicht genug Plätze für die fachgerechte Therapie gibt. Im September 2016 befanden sich 864 Personen mit einem rechtskräftigen Urteil nach Art. 59 StGB „in einer Massnahme“. Von diesen waren gemäss der Fachgruppe KKJPD 223 Personen in Kliniken mit spezialisierten forensischen Abteilungen und 36 Personen in Kliniken ohne solche Spezialabteilungen untergebracht. 206 Personen befanden sich im Arbeits-/Wohnexternat oder in Wohnheimen⁵⁰. Bei 399 Personen, also knapp der Hälfte aller zu Massnahmen Verurteilten, muss man also davon ausgehen, dass sie in Strafanstalten untergebracht waren. Wie HEER im Basler Kommentar ausführt, entbindet die ungenügende Zahl von Therapieplätzen die Kantone jedoch nicht von ihrer Pflicht zum Vollzug, und der Wegfall einer geeigneten Institution stellt einen Aufhebungsgrund für die Massnahme dar.⁵¹

⁴⁸ Dies behauptete z.B. eine Pflegeperson während eines von unserer Forschungsgruppe durchgeführten Interviews.

⁴⁹ Vgl. Weber et al.

⁵⁰ Fachgruppe KKJPD.

⁵¹ HEER BSK-StGB Rz. 87 und 88.

Transparenz und Beistand

Die Unterbringung in Strafanstalten, die eine häufige Konsequenz dieser Diskrepanz ist, kann zur Überforderung des Personals und auch zur Chronifizierung bzw. neuen Entstehung von psychischen Leiden beim Inhaftierten führen, denen wiederum nicht immer fachgerecht begegnet wird. Auch das Entlassungsverfahren oder der Nichtverlängerung einer strafrechtlichen Massnahme ist nicht immer ausreichend transparent. Die Vertretung des Interessierten bei Kommissionssitzungen ist nicht immer gewährleistet, und im Zusammenhang mit einem bestehenden psychischen Leiden ist fraglich, ob der Betroffene sich ohne Rechtsbeistand hinreichend sachgerecht ausdrücken kann. Ob dies eine Diskriminierung von Massnahmepatienten darstellt, ist eine weitere Frage, die sich hieraus ergeben könnte. Zu prüfen wäre beispielsweise, ob dieser Ablauf einem „fairen Verfahren“ gemäss Art. 6 der EMRK entspricht.

V. Was könnte verbessert werden?

1. Änderungen in den Mitgliedsländern

a. Deutschland

Im Individualbeschwerdeverfahren G. gegen Deutschland⁵² wurde im Urteil von 2013 festgehalten, dass sich die als Sicherungsverwahrung beabsichtigte Unterbringung des Beschwerdeführers in einer Justizvollzugsanstalt kaum vom normalen Strafvollzug unterscheidet. Aus diesem Grunde versties diese Unterbringung in der Sicherungsverwahrung zwar nicht gegen die hier vor allem behandelten Art. 3 oder 8, sondern gegen Art. 5 (Recht auf Freiheit) und ebenfalls Art. 7 (Keine Strafe ohne Gesetz) der EMRK. Jedoch ist generell anzumerken, dass vom EGMR vermerkte Verstösse gegen die EMRK durchaus zu positiven Veränderungen führen können.

b. Belgien

Im Falle von Belgien erfolgten zahlreiche Verurteilungen durch den EGMR innerhalb kurzer Zeit aufgrund eines vergleichbaren Tatbestands, nämlich der strukturell mangelhaften Versorgung von psychisch kranken Straftätern. Die ersten vier Grundsatzurteile hierzu – nämlich Claes g. Belgien, L.B. g. Belgien⁵³, Dufort g. Belgien⁵⁴ und Swennen g. Belgien⁵⁵ -

⁵² G. g. Deutschland 28.11.2013, Az. 7345/12.

⁵³ L.B. g. Belgien 2.10.2012, Az. 22831/08.

wurden Ende des Jahres 2012 bzw. zu Beginn des Jahres 2013 ausgesprochen, und auch im Folgejahr wurden weitere Urteile erlassen. Es ist erwähnenswert, dass die hohe Zahl von Verurteilungen durch den EGMR in jüngster Zeit zu einer kompletten Revision des forensisch-psychiatrischen Massnahmenvollzugs in Belgien geführt hat und es gemäss dem CPT inzwischen fachgerecht geführte und mit den nötigen Ressourcen ausgestattete therapeutische Institutionen gibt⁵⁶. Anzumerken ist jedoch auch, dass noch viel getan werden muss, damit die Versorgung in allen Institutionen den erwünschten Standards entspricht.

c. Österreich

Der EGMR verurteilte Österreich – etwa gleichzeitig mit der Berichterstattung des CPT über die Unterbringungsbedingungen für zu forensischen Massnahmen verurteilte Personen⁵⁷ - beispielsweise in den Jahren 2015 (Kuttner g. Österreich⁵⁸) und 2017 (Lorenz g. Österreich⁵⁹), wodurch auf nationaler Ebene eine Diskussion ausgelöst wurde und auch erste Schritte hin zu Reformen ergriffen wurden. Im Rahmen einer weiteren Arbeit müsste zuerst herausgearbeitet werden, auf wen die Initiative zur Klage zurückging und welche Form die Reaktion darauf im jeweiligen Land der Inhaftierung annahm. Es wäre weiterhin zu prüfen, wie die Lage in der Schweiz ist. Der Schritt zu einer Beschwerde vor dem EGMR stellt für Inhaftierte eine schwerwiegende Entscheidung dar, die möglicherweise in vielen Fällen aus Unkenntnis nicht erwogen wird oder aus Angst vor Repressalien oder finanziellen Konsequenzen nicht ergriffen wird. Es wäre zu prüfen, ob diese Hypothese sich als korrekt erweist, und zu untersuchen, ob und wie sich die Situation hinsichtlich der älteren Inhaftierten ändern würde, wenn eine zahlenmässig grössere Gruppe von Beschwerdeführern an den EGMR heranträte.

⁵⁴ Dufort g. Belgien 10.1.2013, Az. 43653/09.

⁵⁵ Swennen g. Belgien 10.1.2013, Az. 53448/10.

⁵⁶ Vgl. CPT-B, S. 47 ff.

⁵⁷ Vgl. CPT-A, S. 46 ff.

⁵⁸ Kuttner g. Österreich 16.7.2015, Az. 7997/08.

⁵⁹ Lorenz g. Österreich 20.7.2017, Az. 11537/11.

Zwar werden im Rahmen der Besuche des CPT von diesem Gremium Mängel hinsichtlich des Massnahmenvollzuges festgestellt⁶⁰, doch ist fraglich, welche Konsequenzen diese Feststellungen haben.

3. Gibt es Handlungspflichten der Schweiz?

Um die Situation von älteren und gesundheitlich häufig sowohl somatisch als auch psychisch geschädigten Inhaftierten zu verbessern und in Einklang mit internationalen Standards zu bringen, bestehen m.E. Handlungspflichten für die Schweiz. Einerseits müsste der Vollzug von Massnahmen gemäss Art. 59 StGB in der gesamten Schweiz dahingehend vereinheitlicht werden, dass spezielle Massnahmenzentren zur Verfügung gestellt werden, die sowohl personell als auch architektonisch so ausgestattet sind, dass eine sachgerechte und dem neuesten Stand der Forschung entsprechende Therapie stattfinden kann. Andererseits müssten bauliche und andere strukturelle Mängel behoben und auch die organisatorische Trennung von Straf- und Massnahmenvollzug konsequent durchgesetzt werden.

C. SCHLUSSWORT

Nachdem potentielle Konflikte im schweizerischen Vollzug von Massnahmen festgestellt wurden, ist für die weitere Diskussion vor allem die Frage interessant, ob bzw. wie alternative Vollzugsmodelle für ältere Personen entwickelt und vor allem implementiert werden können. Diese Diskussion steht in der Schweiz noch aus und sollte so bald wie möglich geführt werden. Die Tendenz mancher Medien zu sensationeller Berichterstattung und die möglicherweise vorhandenen Bedenken von Richtern, bei als unpopulär aufzufassenden Entscheidungen nicht wiedergewählt zu werden, sind ebenfalls Elemente, die in der Öffentlichkeit thematisiert und differenziert diskutiert werden sollten. Hier ist wichtig, dass sich die Gesellschaft allgemein und auch Politiker jeder Richtung mit den komplexen Zusammenhängen zwischen Ressourcen, Straffälligkeit und Therapierbarkeit auseinandersetzt und nicht nur über die Ziele von Inhaftierung gesprochen wird, sondern auch über die angemessene Versorgung und Behandlung von Personen, die im Interesse der Allgemeinheit zwar nicht in Freiheit gelangen können, jedoch trotzdem gemäss den Mindeststandards von internationalen Übereinkommen untergebracht und betreut werden müssten.

⁶⁰ CPT-CH, S. 45 ff.

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe und nur unter Verwendung der zulässigen Mittel sowie der angegebenen Literatur angefertigt habe.

Basel, 27.6.2018

Sophie Haesen